

WHITE PAPER

Il Research Management in Italia: raccomandazioni sul riconoscimento di una professionalità emergente

Questo White paper è stato realizzato grazie agli spunti offerti da esperti ed esperte del tema in occasione del primo evento nazionale interamente dedicato alle competenze dei Research Manager and Administrator dal titolo [“La professionalizzazione del personale di supporto alla ricerca”](#), svoltosi presso il Politecnico di Torino il 10 luglio 2024. L’incontro, che ha ospitato relatori e relatrici nazionali ed europei/e e attratto oltre 130 partecipanti da tutta Italia, è stato organizzato su input della rete [Italian Research Managers](#).

Il White paper si rivolge ai policy maker, ai leader delle organizzazioni pubbliche e private di ricerca e ai Research Manager italiani, per sensibilizzarli sulla necessità di sostenere il riconoscimento di una figura professionale specializzata nel supporto alla ricerca e all’innovazione, promuovendo l’avvio di un percorso professionale riconosciuto in Italia e in Europa.

Di seguito nel testo, il genere maschile a indicazione delle persone interessate, utilizzato per semplicità, è da intendersi riferito a tutti i generi.

Sommario

Introduzione	3
1. Il Ruolo strategico dei Research Manager nell'ecosistema europeo della ricerca e innovazione	3
2. I Research Manager in Italia	4
2.1 Le sfide nazionali	5
2.2 Le iniziative della comunità italiana dei Research Manager	6
Iniziative di "awareness raising" e riconoscimento professionale	6
Attivazione Percorsi di training per formazione strutturata e riconosciuta	8
3. Raccomandazioni agli stakeholder per il riconoscimento professionale	9
Policy maker	9
Leader delle istituzioni di ricerca e supporto alla ricerca	10
Comunità dei Research Manager	10
Conclusioni	11
Fonti	11
Autori	12

Introduzione

Il personale di supporto alla ricerca e all'innovazione (di seguito Research Manager e Administrator, RMA o Research Manager) rappresenta un pilastro fondamentale per il successo della ricerca e dell'innovazione e può svolgere un ruolo strategico nel collegare competenze scientifiche, amministrative e gestionali. I Research Manager sono essenziali per promuovere un ecosistema di ricerca efficiente, capace di rispondere alle sfide globali e di attrarre risorse per generare impatti concreti sulla società. In Italia il potenziale è ampio ma ancora frenato da scarso riconoscimento, pochi percorsi formativi certificati e reti professionali frammentate. Questo White Paper **chiede un impegno rapido** a policy-maker, a leader e RMA di università, centri di ricerca, IRCCS, aziende ospedaliere, fondazioni e imprese: fare dei Research Manager i co-protagonisti della crescita e dell'eccellenza del sistema nazionale di ricerca e innovazione.

1. Il Ruolo strategico dei Research Manager nell'ecosistema europeo della ricerca e innovazione

I Research Manager sono professionisti strategici nel panorama della ricerca e dell'innovazione (R&I), che operano in università, centri di ricerca, IRCCS, aziende ospedaliere, pubbliche amministrazioni, Ministeri, Agenzie nazionali e Punti nazionali di contatto per la ricerca, imprese e fondazioni, etc. Il loro compito è facilitare e valorizzare la ricerca, dal policy advising, alla diffusione delle opportunità di finanziamento, alla gestione di progetti, alla valorizzazione di infrastrutture e allo sfruttamento dei risultati della ricerca. I Research Manager ricoprono un ruolo strategico di mediatori tra ricerca e governance, promuovendo un dialogo costruttivo tra ricercatori, istituzioni, imprese e società civile. Questa figura richiede diverse competenze, non solo tecniche ma anche trasversali.

Nonostante il loro contributo indispensabile al successo della ricerca, il *research management* in Europa non ha ancora ottenuto un riconoscimento uniforme e pienamente integrato nelle politiche istituzionali, rendendo urgente valorizzare e formalizzare questo ruolo.

La Commissione Europea, con il lancio della ERA Policy Agenda 2022-24 per la realizzazione della **European Research Area (ERA)** ha riconosciuto la necessità di professionalizzare il research management. In particolare, l'**ERA Action 17** "*Enhance the strategic capacity of Europe's public research performing organisations*", promuove il riconoscimento professionale, il potenziamento delle reti professionali e del networking, lo sviluppo di percorsi formativi certificati.

La ERA Action 17 riconosce che il research management comprende una pluralità di profili professionali, tra cui research policy adviser, financial support staff, data steward, data analyst, operatori specializzati di infrastrutture di ricerca, knowledge transfer officer, knowledge broker, business developer e innovation manager. Questo sottolinea la varietà e la complessità dei ruoli coinvolti, ognuno caratterizzato da competenze e responsabilità specifiche, essenziali per il

funzionamento e il successo dell'ecosistema della ricerca e innovazione. Tale varietà riflette l'esigenza di riconoscere sia le differenze nelle competenze richieste sia i diversi gradi di maturità professionale dei sotto-profili.

A questo scopo la Commissione Europea, finanziando tramite il programma Horizon Europe i progetti [RM Roadmap](#) (*Creating framework conditions for Research management to strengthen the European Research Area*) e [CARDEA](#) (*Career Acknowledgement for Research (Managers) Delivering for the European Area*), ha gettato le basi per la professionalizzazione del settore. Un ulteriore progetto europeo, **RM FRAMEWORK**, avviato ad inizio 2025 ha l'obiettivo di sostenere la progettazione di un sistema europeo di qualifiche per il *Research management*. Questi progetti promuovono una definizione comune della professione con ruoli ben delineati, un percorso di carriera, campagne di valorizzazione del contributo dei Research Manager nei processi di ricerca e innovazione e piattaforme per la condivisione di conoscenze e best practice¹. Hanno inoltre creato un **framework di competenze europeo (RM Comp²)** recentemente pubblicato dalla Commissione Europea, che definisce le competenze, i learning outcomes e i livelli professionali, analogamente al framework realizzato per i ricercatori (Research Comp).

L'ERA Action 17 ha posto solide basi per l'inserimento e il riconoscimento del research management come leva strategica nell'ecosistema della R&I e, con il lancio della Policy Agenda 2025-2027, la Commissione Europea incoraggia gli Stati membri ad intraprendere azioni a livello nazionale per valorizzare ulteriormente questo insieme di attività, processi e competenze, in cui **ricerca, amministrazione e strategia**, si intersecano con l'obiettivo di massimizzare l'impatto scientifico, economico e sociale delle attività di ricerca.

2. I Research Manager in Italia

Considerando il numero di università, di centri di ricerca e di altri enti pubblici e privati che promuovono o supportano la ricerca in Italia, i Research Manager nel nostro Paese sono presumibilmente oltre 2000 e i loro ruoli e responsabilità variano significativamente in base alla tipologia di organizzazione di appartenenza.

La crescente complessità del sistema della ricerca e dell'innovazione, che coinvolge università, centri di ricerca, IRCSS, aziende ospedaliere, pubbliche amministrazioni, Ministeri, Agenzie nazionali e Punti nazionali di contatto per la ricerca, imprese e fondazioni, è stata accentuata dall'integrazione di nuovi obiettivi nell'agenda di ricerca nazionale. Tra questi, il trasferimento tecnologico e la terza missione hanno acquisito un ruolo centrale, stimolando il Paese a investire per migliorare la propria competitività e per rispondere alle sfide globali. La nascita di una professionalità in grado di lavorare sul supporto alla ricerca, dalla ricerca di finanziamenti all'implementazione, promozione e scale up dei risultati della ricerca, mira a rafforzare l'ecosistema R&I, promuovendo un approccio interdisciplinare e orientato all'impatto economico e sociale.

¹ [Horizon Europe support for research management | European Research Area Platform](#)

² [RM Comp: The European Competence Framework for Research Managers - European Commission](#)

Da una survey lanciata tra novembre 2023 e maggio 2024 è emerso che la terminologia preferita dalla comunità europea di Research Manager da usare come “Umbrella term” per identificare questi professionisti è “Research Manager and Administrator”³ mentre in Italia si è recentemente diffuso il termine “Research Manager”; per poter ricomprendere in un'unica definizione le attività legate sia al supporto alla ricerca che all'innovazione si è discusso, durante l'evento di Torino, sul termine “Research and Innovation Manager”, in quanto le attività previste per questo ruolo abbracciano non solo il supporto alla pianificazione e allo sviluppo della ricerca bensì anche il supporto alle attività di valorizzazione della conoscenza al fine di conseguire un impatto sulla società e sul mercato anche in termini di innovazione.

Nonostante l'importanza crescente di questi servizi e l'affermazione di una terminologia comune, in Italia come in Europa permangono alcuni ostacoli al riconoscimento della professione.

2.1 Le sfide nazionali

In Italia, il riconoscimento della professione dei Research Manager incontra diverse sfide:

- **Limitata consapevolezza del ruolo:** il contributo strategico dei Research Manager è spesso sottovalutato culturalmente e istituzionalmente sia dai policy maker che dai leader istituzionali, influenzando negativamente retribuzione, attrattività della carriera e crescita professionale.
- **Mancanza di formazione strutturata:** l'assenza di un percorso nazionale formativo ufficiale che definisca chiaramente capacità e competenze in base ai livelli di esperienza (in linea con analoghi percorsi europei e con i framework professionale europeo) limita la professionalizzazione del settore.
- **Frammentazione delle reti:** la presenza di molteplici reti, associazioni comunità, con risorse e mobilità limitate, richiede un maggiore coordinamento per valorizzare pienamente il ruolo degli RMA⁴.
- **Carenza di competenze trasversali:** in un contesto internazionale di instabilità geopolitica e nuove dinamiche collaborative nella ricerca vi è una crescente necessità di competenze specialistiche trasversali comuni a chi si occupa di supporto alla ricerca finanziata e alla valorizzazione della ricerca nell'ambito ad es. di:
 - **sicurezza della ricerca:** gestione dei rischi relativi alla diffusione di informazioni e dati sensibili e al trasferimento di conoscenza;
 - **intelligenza Artificiale:** applicazione consapevole dell'AI per ottimizzare processi di ricerca e gestione progetti;

³ [RM ROADMAP survey - WP1 results](#)

⁴ Le principali reti, associazioni e comunità che coinvolgono i Research Manager in Italia sono: <https://italianresearchmanagers.eu>, <https://www.codau.it>, <https://apre.it>, www.netval.it, <http://www.apenetwork.it/it>, <https://www.aib.it>, comunità italiana data steward: [Articolo - Open Science Italia](#)

- **impatto della ricerca:** ottimizzazione e valorizzazione e delle attività di ricerca e innovazione, misurando con KPI qualitativi e quantitativi l'impatto concreto nel breve, medio e lungo periodo;
- **Soft skills:** comunicazione efficace, networking, negoziazione, leadership, problem-solving, ecc.

Affrontare queste sfide è essenziale per un pieno riconoscimento e valorizzazione della figura professionale dei Research Manager, favorendo così l'intero ecosistema italiano della ricerca e dell'innovazione.

2.2 Le iniziative della comunità italiana dei Research Manager

Una delle principali realtà di coordinamento attiva in Italia sulla promozione della professionalizzazione è la **Rete Italian Research Managers**. Network informale operativo dal 2019, comprende circa 400 professionisti provenienti da 50 enti nazionali è organizzato con un proprio sito (www.italianresearchmanagers.eu) e gruppo [LinkedIn](#), e opera su alcune priorità, che rispondono alle sfide nazionali sopra menzionate, in linea con l'ERA action sul research management. Si propone di aumentare la consapevolezza del ruolo facendo da cassa di risonanza delle varie iniziative sul tema, creando un collegamento con le azioni in Europa, con la rete europea (EARMA) e le altre reti nazionali di Research Manager.

A fronte delle principali sfide, si riporta di seguito una sintesi delle azioni già intraprese in Italia e alcune raccomandazioni.

Iniziative di “awareness raising” e riconoscimento professionale

Azioni di “awareness raising”

- La Rete **Italian Research Managers** è un esempio significativo di iniziativa dal basso che mira ad aumentare la consapevolezza e il riconoscimento della professionalità dei Research Manager. Attraverso webinar bimestrali “**Caffè RMA**”, newsletter mensili, eventi nazionali e internazionali e pubblicazioni di settore, la rete promuove il dialogo e la condivisione di esperienze tra professionisti. Inoltre, contribuisce attivamente al progetto europeo **RM Roadmap**, sostenendo i processi decisionali sulle policy di ricerca grazie alla piattaforma **RM Roadmap Knowledge and Community Platform (KCP)**, che facilita lo scambio di *best practice*.
- Enti italiani sono anche coinvolti in qualità di partner nei progetti CARDEA e RM FRAMEWORK.
- A livello istituzionale, emergono iniziative concrete che dimostrano un riconoscimento progressivo del ruolo dei Research Manager. Di seguito se ne rappresentano solo alcune emerse durante una sessione di RMA Caffè⁵:

⁵ [Report_NetworkRMA_universitàitaliane.docx](#)

- **Università di Bologna:** La creazione della **Rete dei Research Manager di Ateneo** rappresenta un passo importante per strutturare e coordinare i servizi di supporto alla ricerca, promuovendo una maggiore efficienza e dialogo tra i dipartimenti.
- **Università degli Studi di Milano:** L'istituzione della **Rete dei referenti della Ricerca nei Dipartimenti** favorisce un approccio integrato, migliorando la gestione delle attività di ricerca attraverso una rete strutturata di professionisti a supporto delle unità accademiche.
- **Politecnico di Torino:** La **Rete Professionale “Supporto alla partecipazione ai programmi di finanziamento”** si concentra sul coordinamento e sulla formazione del personale impegnato nella gestione dei finanziamenti, migliorando la capacità di attrarre risorse e gestirle in maniera efficace.
- Altre realtà riconoscono l'importanza del ruolo del Research Manager comprendono:
 - **Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca)**, che promuove l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, favorisce l'integrazione delle attività di chi si occupa di supporto alla ricerca finanziata con quelle di chi si occupa di trasferimento delle conoscenze e valorizzazione dei risultati della ricerca, attraverso lo sviluppo delle competenze legate all'impatto della ricerca.
 - **APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)**, offre supporto agli enti italiani nella partecipazione ai programmi di finanziamento europei, valorizzando la figura del RMA attraverso eventi e partecipazione a progetti sul tema.
 - **CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie)**, nell'ambito del quale è attivo il tavolo Ricerca, che ha promosso la creazione della rete Italian Research Managers.
 - Le **European University Alliance**, nell'ambito delle quali i Research Manager italiani organizzano eventi e stimolano la creazione di iniziative legate al research management⁶.

Azioni per il riconoscimento professionale

- Nonostante l'Italia non abbia formalmente sostenuto la ERA Action 17 per il 2022-2024, negli ultimi anni sono emersi segnali positivi: la definizione di “Research Manager” è stata inclusa per la prima volta nei documenti ministeriali, in particolare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'importante opportunità per il riconoscimento formale e per l'affermazione del ruolo.
- Il primo passo verso il riconoscimento della professione è spesso la creazione di modelli professionali, che identificano attività, competenze e conoscenze degli RMA. La rete Italian Research Managers ha sviluppato nel 2021 il primo [Professional Development Framework nazionale](#). Gli RMA italiani hanno inoltre dato il

⁶ [La gestione della ricerca nelle European University Alliances: a Palermo un confronto fra gli atenei italiani - Italian Research Managers; Milano, 25 maggio 2023: “Research Management in European Alliances - Fostering Institutional Transformation” - Italian Research Managers](#)

loro contributo all'Europa per la creazione del framework professionale europeo sviluppato nell'ambito dei progetti RM Roadmap e CARDEA e pubblicato lo scorso 27 gennaio ([RM Comp](#)). Anche nell'ambito del progetto Rltrain, grazie al contributo dell'Italia è stato definito un framework europeo di competenze per Infrastructure Manager e la comunità italiana dei data steward fa riferimento alle competenze identificate nel progetto europeo [Skills4Eosc](#) per avviare un confronto sulla formazione e il percorso professionale.

Criticità

In Italia, l'applicazione dei framework europei per i Research Manager è ancora in fase iniziale e frammentata, ma offre ampie opportunità di sviluppo e miglioramento. L'attuale mancanza di strumenti pratici adattati ai contesti istituzionali nazionali rende complesso il riconoscimento formale delle competenze e la loro integrazione nei piani di carriera. Tuttavia, un maggiore impegno verso la standardizzazione e l'armonizzazione dei profili professionali in enti pubblici e privati potrebbe rappresentare un passo decisivo per valorizzare questa figura e promuoverne il ruolo strategico nel panorama della ricerca e innovazione.

Attivazione Percorsi di training per formazione strutturata e riconosciuta

Corsi di formazione attivati

A livello europeo numerosi corsi e programmi di formazione sono stati avviati, in collaborazione con partner italiani, come i progetti [RltrainPlus](#)⁷, che ha portato alla definizione [Executive Master delle Infrastrutture di Ricerca dell'Università di Milano-Bicocca](#)⁸, e [foRMAtion](#)⁹ finalizzati a formare personale qualificato per garantire lo sviluppo professionale.

In Italia il master di II livello [“Intellectual Property Valorisation for Knowledge Exchange and Impact”](#), promosso da Netval con il patrocinio del CoDAU e il supporto del MiMIT- e giunto alla quarta edizione - ha già formato numerosi professionisti nel campo della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, dimostrando l'efficacia di un approccio strutturato alla formazione specialistica.

Inoltre, corsi di formazione a livello nazionale come [“Promuovere l'impatto della ricerca - attività e competenze dell'Impact Manager”](#)¹⁰, organizzato dall'Associazione **Netval** e dal **Codau**, giunto nel 2025 alla terza edizione, e percorsi formativi online o in presenza organizzati presso università italiane, come i corsi brevi sul ruolo e le competenze dei Research Manager & Administrator promossi dal Consorzio Interuniversitario per la Formazione (**Co.In.Fo.**)¹¹, rappresentano iniziative importanti per lo sviluppo di competenze specifiche.

Inoltre, gli enti che hanno introdotto il profilo del Research Manager nelle proprie organizzazioni hanno spesso compensato la mancanza di offerte formative esterne con programmi di formazione interna. Sebbene questi programmi non prevedano

⁷ [Progetto Rltrainplus](#)

⁸ [Master Research Infrastructures](#)

⁹ [Progetto foRMAtion](#)

¹⁰ [Corso di formazione Impact Manager](#)

¹¹ [Corso di formazione Ruolo e competenze RMA](#)

sempre certificazioni utili per avanzamenti di carriera, consentono comunque di sviluppare competenze mirate alle specifiche esigenze istituzionali. Tale approccio ha favorito il consolidamento del ruolo strategico dei Research Manager, evidenziando la volontà delle organizzazioni di valorizzare questa figura professionale anche in assenza di un sistema formativo nazionale strutturato.

Criticità

In Italia, oltre al mancato riconoscimento formale per l'inserimento professionale o per la crescita professionale, l'offerta formativa esistente incontra ostacoli significativi quali barriere economiche e difficoltà logistiche, che riducono la possibilità di accesso ai programmi, soprattutto per gli studenti e chi opera in istituzioni meno dotate di risorse o collocate in aree più decentrate. Per superare tali criticità, sarebbe opportuno investire in percorsi formativi certificati a livello nazionale sia a livello universitario che post-universitario, progettati in collaborazione con RMA esperti, garantendo così un maggiore accesso e una diffusione capillare delle opportunità formative sul territorio nazionale. Tali percorsi sarebbero utili anche per riuscire a sensibilizzare gli studenti universitari e reclutare figure junior con un background di conoscenze, da inserire nei contesti lavorativi.

3. Raccomandazioni agli stakeholder per il riconoscimento professionale

Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni concrete rivolte ai policy maker per il periodo 2025-27, coerenti con la nuova ERA Policy Agenda.

Policy maker (Ministeri, agenzie governative):

- **Sostenere attivamente e ufficialmente gli obiettivi e gli outcomes della nuova ERA Action sul research management** nell'ambito della ERA Policy Agenda 2025-27 e interagire con gli Stati Membri che hanno attivato azioni concrete sul research management;
- **Adottare ufficialmente la definizione europea di "Research Manager and Administrator (RMA)"** nei documenti strategici nazionali, quali piani nazionali per la ricerca e l'innovazione, nei bandi ministeriali e nelle linee guida per le istituzioni;
- **Inserire e declinare il ruolo del RMA nelle politiche di reclutamento** delle università, dei centri di ricerca, degli istituti pubblici, integrando il profilo professionale nei contratti collettivi nazionali e altre tipologie contrattuali private;
- Promuovere il riconoscimento formale della figura degli RMA, facilitando il **recepimento del framework professionale europeo RM Comp tra istituzioni pubbliche e private di supporto alla ricerca**;
- Valorizzare e ampliare l'impatto delle reti esistenti, coordinando le iniziative esistenti, definendo priorità strategiche e facilitando il collegamento tra le attività locali e i network internazionali, tramite il **finanziamento di**

attività di networking e capacity building (eventi, bandi ad hoc ecc) per rafforzare la collaborazione fra le comunità esistenti. Una gestione centralizzata potrebbe ottimizzare le risorse, promuovere una visione integrata e creare un ecosistema più coeso e competitivo a livello globale;

- **Sostenere l'avvio di percorsi formativi certificati** realizzati con il contributo congiunto di docenti e professionisti esperti, orientati a formalizzare Corsi di laurea e Master Executive specifici per il Research Management;
- **Attivare programmi nazionali di mobilità per i Research Manager** analoghi a Erasmus+ o programmi bilaterali di scambio, incentivando esperienze internazionali che rafforzino la collaborazione istituzionale e diffondano buone pratiche;
- Promuovere e rendere accessibile a tutti **l'offerta formativa su temi strategici e trasversali** e di attualità quali la sicurezza della ricerca, l'intelligenza artificiale e i soft skills, che diano crediti formativi attraverso "microcredenziali", spendibili nei diversi contesti lavorativi.

Leader delle istituzioni di ricerca e supporto alla ricerca

- Prevedere nei **bandi di selezione del personale o nelle offerte di lavoro** riferimenti espliciti alla denominazione, alle attività e competenze del Research Manager in linea con il RM comp e/o con il competence framework italiano;
- **Sviluppare chiari percorsi interni di training e mentorship per la crescita professionale** dei Research Manager che includano possibilità di avanzamento e riconoscimento delle competenze;
- **Strutturare eventuali reti interne** per il supporto alla ricerca e innovazione o attività in collaborazione tra personale di uffici diversi legati al supporto a ricerca e innovazione, promuovendo la collaborazione e la condivisione di best practice;
- Incoraggiare **scambi e mobilità** per i Research Manager a livello italiano ed internazionale in enti sia pubblici che privati, in modo da consentire loro di acquisire nuove competenze;
- Promuovere la **partecipazione attiva alle reti e associazioni** di Research Manager per tutti, sia di *early stage career* RMA che di esperti.

Comunità dei Research Manager:

- Continuare a **promuovere il riconoscimento** del ruolo attraverso la diffusione dell'importanza del riconoscimento del ruolo in eventi, pubblicazioni e collaborazioni nazionali e internazionali;
- Contribuire ad **aumentare la consapevolezza** del ruolo e della professionalità non solo in università e centri di ricerca ma anche in tutti gli altri enti sia pubblici e privati che si occupano di attività legate al supporto alla ricerca e all'innovazione;

- **Partecipare attivamente alla definizione delle politiche** di ricerca italiane ed europee, garantendo che queste tengano conto del contributo degli RMA;
- **Utilizzare il framework europeo** RM Comp come punto di riferimento per promuovere il proprio sviluppo professionale e di carriera.

Conclusioni

Investire nella professionalizzazione dei Research Manager è fondamentale non solo per potenziare il supporto alla ricerca e all'innovazione, ma anche per rafforzare la competitività a livello globale. Per le istituzioni, questo investimento si traduce in una gestione più efficace dei progetti, un maggiore accesso ai finanziamenti e una valorizzazione ottimale dei risultati della ricerca. Per i professionisti del settore, si aprono prospettive di carriera più chiare e soddisfacenti. Infine, per l'intero ecosistema della ricerca, tale investimento assicura un impatto concreto e duraturo, aumentando la capacità di generare innovazioni e risposte efficaci alle sfide globali.

È dunque necessario agire subito. Adottando una visione strategica e collaborativa, le istituzioni italiane, insieme ai policy maker, possono valorizzare pienamente il ruolo dei Research Manager, rendendolo centrale per lo sviluppo della ricerca nazionale ed europea. Solo un impegno condiviso permetterà di creare un ecosistema di ricerca e innovazione forte, coeso e dinamico, nel quale i Research Manager siano protagonisti attivi di un cambiamento positivo e sostenibile.

Fonti

Romano, V., Albanesi, A., Zumbo, D.A., Collini, M., Bello, A.D., Grisi, D. and Mura, F. (2023), "The Profession of Research Management and Administration in Italy", Kerridge, S., Poli, S. and Yang-Yoshihara, M. (Ed.) The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 707-714. <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-701-820231068>.

Publications Office of the European Union, Luxembourg (2021), European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024 European Commission Directorate-General for Research and Innovation Directorate A — ERA & Innovation Unit A.2 — ERA governance and Implementation.

AA.VV. (2024), Atti del convegno.

Autori

Contributo alla stesura del White paper da parte del core group della Rete Italian Research Managers: Francesca Mura – Università degli Studi di Padova; Marco Berzano – Università Politecnica delle Marche; Valentina Romano – Politecnico di Torino; Mirella Collini – Università degli Studi di Trento; Riccarda Moser – EURAC; Adele Del Bello – Fondazione RESTART; Danilo Aceto Zumbo – Università di Roma Tor Vergata.

Ringraziamenti: Alessandra Baccigotti – Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Alice Barbaglio – CMCC, Centro Euromediterraneo su Cambiamenti Climatici; Chiara Biglia – Politecnico di Torino; Daniele Bruschi – Sapienza Università di Roma/ Consiglio Nazionale delle Ricerche; Chiara Carbonaro – Scuola Superiore Sant’Anna; Giulia Carpineti, Commissione Europea, Susi Poli- Alma Mater Studiorum Università di Bologna.